

FAN, TEXNOLOGIYA VA JAMIYAT RIVOJIDA USTOZ-SHOGIRD AN’ANALARI VA TALABAYOSHLAR FAOLLIGINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Zayirova Sevinch Ergash qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi;

²ISFT instituti 25-MT-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691768>

***Annonatsiya.** Maqola fan texnologiya va ijtimoiy rivojda ustoz -shogird an’analari va talaba -yoshlar faolligining ijtimoiy – psixologik jihatlarini organadi. Unda ustoz shogird munosabatlarining mohiyati tarixi va zamonaviy jamiyatdagi roli yoritilgan. Shuningdek talaba -yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning shaxs sifatida yetukligini, muammolarini hal qilish qobiliyati va jamiyat bilan boglanishini rivojlantirishdagi ahamiyatini korsatib berilgan. Tadqiqot shuni korsatdiki ustoz -shogird tizimini va talaba faolligi ilmiy va texnologik taraqqiyot hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** ustoz -shogird an’analari, talaba-yoshlar, ijtimoiy faollik, psixologik rivojlanish, ilmiy innovatsiyalar.*

***Annotation.** Article science organises the socio-psychological aspects of teacher-student traditions and student – youth activism in technology and social development. In it, the history of the essence of the teacher's relationship and its role in modern society are covered, as well as the social activity of student-young people is shown their maturity as individuals, their ability to solve problems and their importance in developing ties with society. The study showed that the teacher-student system and student activity are important tools in strengthening scientific and technological progress and social stability.*

***Keywords:** teacher-Apprentice traditions, student-youth, social activity, psychological development, scientific innovation.*

Fan-texnika taraqqiyoti – fan bilan texnikaning o‘zaro bog‘liq, yagona, ilg‘rilab boruvchi taraqqiyoti; ijtimoiy taraqqiyot asosi. Dastlab fan rivoji bilan texnika taraqqiyoti o‘rtasidagi yaqinlashuv XVI–XVIII asrlarda manufaktura ishlab chiqarishi bilan bog‘liq holda sodir bo‘ldi. Bungacha moddiy ishlab chiqarish empirik tajribalar, hunarmandlik asosida shakllangan. Teologiya va sxolastika ta’siridagi tabiat haqidagi ilmiy nazariy bilimlar ham ishlab chiqarishga hech qanday salbiy ta’sir qilmasdan sekinlik bilan rivojlangan.

Ilmiy va texnikaviy taraqqiyot inson faoliyatining 2 ta nisbatan mustaqil yo‘nalishi sifatida yuksala boshlagan. XVI asrda savdo-sotiq va yirik manufakturaadagi tub o‘zgarishlar bir qancha aniq vazifalarni nazariy va eksperimental hal qilishni talab qildi. Bu davrda fan uyg‘onish davri g‘oyalari ta’sirida sxolastika an’analarni parchalab, amaliyotga murojaat qildi [3].

Kompas, porox va kitob nashr qilish ilmiy-texnikaviy faoliyatga asos solgan 3 ta yirik kashfiyot bo‘ldi. Suv tegirmonlarining rivojlanayotgan manufaktura ishlab chiqarishida qo‘llanishi ba’zi mexanik jarayonlarni nazariy tadqiq etishni talab qildi. Natijada charxpalak g‘ildiragi, charxpalak harakati nazariyasi, qarshilik va ishqalanish ta’limotlari yaratildi. Fan bilan texnika yaqinlashuvining 2-bosqichi mashina ishlab chiqarishning XVIII asr oxiridan boshlab

taraqqiy etishi bilan bog‘liq bo‘lib, bunda fan bilan texnika bir-birining jadal rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatdi. Bu davrda ilmiy tadqiqot faoliyatida nazariy masalalarni hayotga tatbiq qilishga da’vat etuvchi fanning maxsus bo‘g‘inlari paydo bo‘ldi: amaliy tadqiqotlar, ishlab chiqarish tadqiqotlari, amaliy konstruktiv ishlanmalar va hokazo[3].

Fan-texnika taraqqiyotining 3-bosqichi fan-texnika inqilobi bilan bog‘liq. Uning ta’sirida texnika taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy sohalar kengayadi. Texnik masalalarni hal qilishda biologlar, fiziologlar, psixologlar, mantiqshunoslar ishtirok etadi. Ma’lumki, har qanday holatda ham ilmiy-texnika taraqqiyotining bosib o‘tgan tarixiy asoslari bor. Bunga yaqin kelajakka bir nazar solaylik. XX asrning o‘rtalariga kelib fanning ijtimoiy hayotdagi roli mislsiz darajada oshdi. Fanlar taraqqiyotidagi inqiloblarning xarakteri o‘zgardi, ya’ni ilm sohasidagi inqiloblar texnika sohasidagi axborotlar bilan uyg‘unlashib ketdi va ilmiy-texnika inqilobi yuzuga keldi, shuningdek ijtimoiy fanlar yo‘nalishlari, iqtisod va ishlab chiqarishni tashkil qilish, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni ilmiy boshqarish, aniq ijtimoiy tadqiqotlar kabilarga bilvosita ta’sir qiladi. Fanning texnikaga nisbatan yetakchilik mavqei yanada yorqin namoyon bo‘ladi, fan texnikani uzluksiz inqiloblashtiruvchi kuchga aylanadi.

O‘z navbatida, texnika ham fan taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, uning oldiga yangi talab va vazifalar qo‘yadi. Hozirgi zamon fan texnika inqilobining xarakterli xususiyati uning sanoat bilan birga ijtimoiy hayotning turli sohalarini: qishloq xo‘jaligi, transport, aloqa, tibbiyot, ta’lim, maishiy xizmat kabilarni qamrab olganligidadir. Ma’lumki, oliy o‘quv yurtlarida bo‘lg‘usi mutaxassis o‘qituvchilarga tarbiyaviy ta’sir qiluvchi ustoz-shogird an‘analari tajribasi amaliy tasdiqlangan omil sifatida ifodalanadi.

Tez sur‘atda ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini amalga oshirilib borishi natijasida ta’lim jarayonining qirralari mukammallashib borayotganligi, ularning tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni, innovatsion uslublarni keng doirada kirib kelishi kabi hollar bo‘lg‘usi mutaxassislarni kasbiy taalluqliligi masalalarni aniqlash, ularga o‘z vaqtida yordam berish kabi masalalarga e’tibor qaratish, ustoz-shogirdlik an‘analaridan o‘rinli foydalanish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Uning asosida har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetkazish masalalari o‘z ifodasini topdi. Bugungi kunda yosh mutaxassislarni har tomonlama shakllantirishga e’tibor har qachongacha nisbatan tezlashtirish ehtiyoji zamon talabiga aylandi, ularni kasbiy faoliyatini oshirishga qaratildi. Tarixiy sharoitlarining o‘zgarishi borasida to‘plangan tajribalarni yoshlar ongiga yetkazish shakllari ham o‘zgarib bormoqda.

Mustaqillik sharofati tufayli ustoz-shogird an‘analarini yana-da rivojlantirishning asosiy vazifalardan biri mustaqil O‘zbekistonni rivojlantirishga asos bo‘ladigan yangi ta’lim tizimining tashkil etilishidir. 1997-yil 29-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi uni amalga oshirish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda ham ustoz-shogirdlik an‘analari ko‘plab mehnat jamoalarida, shu jumladan, davlat idoralarida qo‘llanib keladi. Biroq, hozirgi vaqtda kadrlarsiyosatida olib borilayotgan islohotlar ustozlikni rasmiy va professional tartibda amalga oshirishni talab qiladi. Shogird ustoz rahbarligida bilim yoki hunar o‘rganayotgan muddatda uning har bir harakati va ish uslubini, hatto nimani qayerga qo‘yish, qaysi tomoniga ko‘proq e’tibor berish holatlarini ham sinchiklab kuzatishi talab qilinadi.

Odatda ustoz ba’zan hunarning har bir iker-chikirini ham aytavermaydi, balki amalda ko‘rsatadi. Ehtimol, bu bilan ustoz shogirdning hushyorligini, sinchkovligi va qiziqishini sinab ko‘rmoqchidir? Shu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tgan shogirdning oshig‘i, shubhasiz, olchi bo‘ladi. Mustaqillik yosh avlodlarimizga, qolaversa, butun o‘zbek xalqiga erkin yashash,

rivojlanish, yurt ravnaqi uchun o‘z hissasini qo‘shish va bundan tashqari qator cheksiz imkoniyatlar eshigini ochdi. Ayni shu mustaqillik hosilasi o‘laroq yurtimizda amalga oshirilayotgan keng islohotlarni o‘quvchilar ongiga tub mohiyat ila yetkazib berishda biz pedagoglar va ota-onalar zimmasiga ulkan vazifani yuklamoqda[2].

Davlatimizning rivojlanishi uchun barcha birga harakat qilishi, Yangi O‘zbekistonni dunyo miqyosiga rivojlangan holatda o‘z o‘rnini topishida qalqon vazifasini o‘taydi. Yoshlarni o‘qib ilm olishlari uchun keng imkoniyatlarni yaratilayotgani bizlarning qalbimizga quvonch baxsh etadi, ammo ushbu imkoniyatlarni suiiste‘mol etish holatlari ham uchrab turadi, albatta. Misol uchun, biz bilgan juda ko‘plab davlatlarda ta‘lim dargohlari pullik xizmat ko‘rsatadi. Jannatmakon yurtimizda esa davlat ta‘lim dargohlarini butunlay bepul tarzda faoliyat yuritishlari izga qo‘yilgan. Bizlarga davlatimiz shunchalar keng imkoniyatlarni yaratib berayotgan bir vaqtda barcha birlikda, hamjihatlikda harakatda bo‘lishi kerakligi kelajak avlodimiz rivoji uchun dasturiy vazifasini o‘taydi. Hozirgi davr o‘quvchilarining dunyoqarashi zamon bilan hamnafas tarzda o‘tib bormoqda.

Ta‘lim dargohlari, hozirgi XXI asr – innovatsion texnologiyalardan foydali va tizimli foydalanishlari pedagoglar va o‘quvchilar uchun ko‘plab qulayliklar yaratmoqda. Mazkur maqolada an‘anaviy ustoz-shogird usuli bilan zamonaviy innovatsion ta‘lim usullarini uyg‘unlashtirish orqali tasviriy san‘at ta‘limida nazariy va amaliy jihatlarni mustahkamlash masalalari o‘rganiladi. Shuningdek, unda an‘anaviy nusxa ko‘chirish tajribasi va zamonaviy innovatsion yondashuvlari birlashtirilib, talabalarning shaxsiy rivojlanish rejasi, amaliy mashg‘ulotlar, fanlar o‘rtasida integratsiya va ijodiy muhitni shakllantirish jarayonlarida qo‘llanilishi tahlil qilingan. Xalqaro tajriba va milliy an‘analar tahlili natijalari asosida ta‘lim jarayonida ustoz-shogird an‘anasi va innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash yo‘llari tavsiya etiladi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham bu qadimiy an‘ana yangi mazmun kasb etmoqda. Zamonaviy darslar, raqamli texnologiyalar, innovatsion metodlar qo‘llanayotgan bo‘lsa-da, ustozning mehr-muhabbati va shogirdning hurmati ta‘lim jarayonining yuragida qolmoqda. Ayniqsa, tasviriy san‘at kabi nozik va ijodiy sohada bu rishta yanada yorqin ko‘zga tashlanadi. Rassomlikni faqat nazariya bilan emas, ustozning yonida, uning ko‘zi va qo‘li ostida o‘rganishning zavqi boshqacha.

Ustoz-shogird an‘anasi insoniyat tarixi bilan hamnafas bo‘lib kelgan. Sharq mutafakkirlari - Imom Buxoriy, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy va Kamoliddin Behzod singari buyuk allomalar ham o‘z ustozlaridan saboq olib, keyinchalik shogird yetishtirgan. Xalqimizda “Ustoz ko‘rmagan shogird hunar sirini bilmas” deyilishi ham bejiz emas. Bugun esa bu qadimiy an‘ana zamonaviy ta‘lim tizimi bilan uyg‘unlashib, yangicha mazmun kasb etmoqda. Respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosatida “ustoz-shogird maktablari”ni rivojlantirish, kasb-hunar va ijodiy faoliyatni yosh avlodga yetkazish alohida yo‘nalish sifatida belgilangan. Bu orqali yoshlar nafaqat bilim oladi, balki milliy qadriyatlar, odob-axloq, san‘at va ma‘naviyat sirlarini ham egallaydi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, onlayn darslar, sun‘iy intellekt ta‘limning barcha bosqichiga kirib bormoqda. Biroq zamonaviy vositalar qanchalik rivojlanmasin, ustozning bevosita ta‘sirini hech bir texnika almashtira olmaydi. Chunki u nafaqat ma‘lumot beradi, balki hayotiy tajribasini, ma‘naviy qadriyatlarni, kasbiy odobni shogirdga singdiradi. Tasviriy san‘at darslarida bu jihat ayniqsa seziladi. Ustozning qo‘lidagi mo‘yqalami, bo‘yoq tanlash mahorati, tasvirga bo‘lgan nozik yondashuvi shogird uchun nafaqat texnik ko‘rsatma, balki butun dunyoqarash maktabidir. O‘qituvchining ko‘zi bilan ranglarni sezish, chiziqlar orqali

his-tuyg‘ularni ifodalash - bular faqat tirik muloqot jarayonida o‘rganiladigan san‘at sirlaridir. Bu jarayonda shogird nafaqat chizish texnikasini, balki san‘atning falsafasini ham his etadi.

Har bir rangning ruhiy ta‘siri, kompozitsiyaning uyg‘unligi, asarda yashiringan ma‘naviy mazmun - bularning barchasi ustoz bilan yelkama-yelka ishlashda asta-sekin ochila boradi. Chirchiq davlat pedagogika universitetining Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi yo‘nalishidagi mashg‘ulotlarda ham shu muhit seziladi: ustoz bilan birgalikda ishlash yosh rassomlar qalbida ilhom uyg‘otadi[2].

Natijada dars auditoriyadan tashqariga, hayotning o‘ziga ko‘chadi, shogird san‘atni nafaqat kasb, balki tafakkur tarzi sifatida qabul qila boshlaydi. Universitetning tasviriy san‘at yo‘nalishida ustoz–shogird an‘anasini rivojlantirish bo‘yicha respublika miqyosida ilg‘or tajribaga ega. Universitetning “San‘atshunoslik” fakulteti qoshida faoliyat yuritayotgan kafedralar nafaqat nazariy darslar, balki ijodiy ustaxonalar, ko‘rgazmalar va mahorat darslarini izchil yo‘lga qo‘ygan. “O‘rgatib-o‘rganamiz” loyihasi bu borada yorqin misoldir. Bu tashabbus yuqori kurs talabalari bilan birinchi bosqich talabalarini bog‘lab, tajribani bir-biriga o‘rgatishga qaratilgan. Bitiruvchilar o‘z navbatida kafedrada mahorat darslari o‘tkazib, yoshlarni rangtasvirning sir-asrorlari bilan tanishtiradi. Fakultetda faoliyat yuritayotgan “Talabalar ijodiyoti” klubi esa iqtidorli yoshlarni kashf etish, ularning ijodiy ishlarini ko‘rgazmalarga tayyorlash, tanlovlarda ishtirok etishlariga ko‘maklashadi. Masalan, “Kamalak-ART” ijodiy festivali doirasida viloyat maktablari va san‘at maktabi o‘quvchilari bilan hamkorlik o‘rnatilib, talabalarga o‘z ishlari orqali o‘quvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati yaratilgan. Bunday tajriba bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarida pedagogik, tashkiliy va yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oliygo‘hda har haftaning bir kuni “Ilmiy yuksalish kuni” deb e‘lon qilingan bo‘lib, bu kunda ustozlar va talabalar birgalikda ilmiy-ijodiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanishadi. Bu nafaqat talabalar bilimini boyitadi, balki ustozlar uchun ham yangi tajribalar almashish maydoniga aylanadi. Tasviriy san‘at - bu rang, shakl va his-tuyg‘ular uyg‘unligi. Uni o‘rganish jarayoni oddiy dars bilan chegaralanmaydi.

CHDPUda ustoz va talaba o‘rtasidagi hamkorlik ko‘proq ijodiy laboratoriyaga o‘xshaydi. Jumladan, talabalar bitiruv malakaviy ishini tayyorlash jarayonida o‘z ustozlari bilan birga galereya va muzeylarga boradi, zamonaviy san‘at ko‘rgazmalarida ishtirok etadi hamda yangi texnikalarni sinab ko‘rishadi. Bularning barchasi shogirdning ichki dunyosini ochishga, mustaqil ijodkor sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Har bir talaba o‘z ishini ustoz bilan birga tahlil qilib, kuchli va zaif jihatlarini ko‘radi, yangi g‘oyalar bilan boyitadi. Bu jarayon shunchaki o‘quv mashg‘uloti emas, balki haqiqiy ijodiy safardir. Ustoz–shogird tizimi orqali yoshlarimiz nafaqat kasb sirlarini, balki milliy urf-odatlar, ma‘naviy merosni ham o‘zlashtiradi. Tashkil etilayotgan ko‘rgazma va tadbirlar ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Natijada talabalar xalqaro hamda Respublika miqyosida o‘tkazilayotgan tanlovlar hamda festivallarda yuqori o‘rinlarniegallashmoqda[3].

Bugun universitetning ko‘plab bitiruvchilari yurtimizning turli viloyatlarida rassom, dizayner hamda pedagog sifatida faoliyat yuritmoqda. Ularning ko‘pchiligi o‘z faoliyatida ustozlaridan olgan saboqlarni davom ettirib, endi o‘zlari ham shogirdlar yetishtirishmoqda. Bu ustoz–shogird zanjiri uzilmay, avloddan-avlodga o‘tib borayotganining yorqin namunasidir. Bu an‘ana O‘zbekiston ta‘lim tizimining poydevori bo‘lib qolmoqda. CHDPU tajribasi shuni ko‘rsatadiki, texnologiyalar, yangi uslublar qanchalik rivojlanmasin, insonni inson qiladigan, ijodkorni san‘atkor darajasiga olib chiqadigan asosiy kuch bu ustozning sabr-toqati, mehr-muhabbati va

shogirdning intilishidir. Umuman, ustoz-shogird maktablari bugungi kunda yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirib, ularni ma‘rifat va madaniyat boshlaydi. Yangi avlod ustozlardan o‘rganganini amalda qo‘llagani sari milliy ruhi va ijodiy tafakkuri rivojlanib boradi [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonov, S. (2018) . O‘zbekiston ilmiy maktablarida ustoz -shogirt an‘analari . Toshkent : Ilm -fan
2. Karimov ,B. (2020) . Talaba yoshlarning ijtimoiy faolligi va psixologik rivojlanishi Toshkent :Universitet nashriyoti .
3. Nazarov,T.(2019) . Fan va texnologiya taraqqiyotida mentorlik tizimi . Ilmiy jurnal
4. Sadikov ,J (2017) . Psixologik rivojlanishda ijtimoiy muhitning roli . Toshkent : Ilm – fan.